

পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক সংগ্রাম

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে নজিরবিহীন সন্ত্রাস, বেনিয়ম, শাসক দল ও প্রশাসনের যৌথ আক্রমণের মধ্যে দিয়ে। এই নির্বাচন রাজ্যে গণতন্ত্রের বিপন্ন পরিস্থিতিকে উন্মোচিত করে দিয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই রাজ্য সরকারের কোনো আগ্রহ ছিলো না। সাংবিধানিক বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংঘাতের পথে গিয়ে অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নির্বাচন করতে বাধ্য হয় সরকার। কিন্তু মনোনয়ন পর্ব, প্রার্থী প্রত্যাহার পর্ব, প্রচার ও ভোটদানের পর্ব, গণনাকেন্দ্রের সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে শাসক দল এই নির্বাচনকে বিঘাত্ত করেছে। এই নির্বাচনে জনগণের রায়ে প্রকৃত প্রতিফলন হয়নি। তার পরেও অবৈধ উপায়ে, সন্ত্রাস তৈরি করে শাসক দল বোর্ড গঠনের পর্যায়ে হাঙ্গামা চালিয়েছে। সন্ত্রাসের কারণে বামফ্রন্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্তত ৫২০৬, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৭৮২ এবং জেলা পরিষদে ৮ আসনে প্রার্থীপদ জমা দিতে পারেনি। জমা দেবার পরেও তিন স্তরে ২১৭৬ আসনে প্রার্থীরা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। একটি জেলা বাদ দিয়ে ৩৮৩৪ বৃথ সম্পূর্ণত, ২৩০৯ বৃথ আংশিক দখল করে শাসক দল রিগিং চালায়। গণনার স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ১৫০০, পঞ্চায়েত সমিতির প্রায় ৪০০ এবং জেলা পরিষদের অন্তত ৬০ আসন গণনাকেন্দ্রের রিগিং বা প্রকৃত ফলাফল সম্পূর্ণ উলটে দিয়ে দখল করেছে তৃণমূল। প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা আরো বেশি বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার না করা, নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী আধিকারিকরা ভয়ভীতির মুখে আইনানুগ অবস্থান নিতে না পারায় নির্বাচনের প্রত্যেক স্তরেই নৈরাজ্যের আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। দেখা গেছে, শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্য প্রশাসনের হুমকি ও উপেক্ষার মুখে নির্বাচন কমিশনও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

এই অভূতপূর্ব আক্রমণের মধ্যেই গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ সাহসে ভর করে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। সন্ত্রাস-ভয় ভীতি মোকাবিলা করে জনগণের সঙ্গে যেখানে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা গেছে, সেখানে বামফ্রন্টের ফলাফল ভালো হয়েছে। প্রাথমিক হিসেবে বামফ্রন্ট ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে, ছ'টি জেলায় ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে। ১০ হাজারের বেশি বামফ্রন্টের প্রার্থী তিন স্তরে নির্বাচিত হয়েছেন।

নতুন পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত পরিচালনার কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে। গণ উদ্যোগের

ওপরে নির্ভর করে, সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পঞ্চায়েত পরিচলনায় নিজের তৈরি করতে হবে বামপন্থীদের। গণতন্ত্র ও অধিকারকে মানুষের স্তর পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে বিকেন্দ্রীকৃত করার লক্ষ্যেই রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালিত করতে হবে। রাজ্য প্রশাসনের সম্ভাব্য বাধার মধ্যেও এই কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্রতী হতে হবে।

গত ২৬ মাস ধরে খুন-সন্ত্রাস-মিথ্যা মামলা সত্ত্বেও যেভাবে রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় বামপন্থী কর্মী-সমর্থকরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের রাজনৈতিক সংগ্রামে সমস্ত সামর্থ্য উজাড় করে দিয়েছেন, সেই ধারাকে শক্তিশালী করা এবং নতুন কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে, পরিচর্যা করে, সাহসের সঙ্গে দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁদের ভবিষ্যতের গণ আন্দোলনের পরিণত সৈনিকে পরিণত করার লক্ষ্যে এগোতে হবে।